

Ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) με χρήση δυναμικών εκκεντροτήτων στα μονώροφα κτίρια Ο/Σ

Τριαντάφυλλος Κ. Μακάριος¹, Αθανάσιος Π. Μπακάλης²

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα αριθμητικό παράδειγμα ενός στρεπτικά ευαίσθητου, διπλά ασύμμετρου μονώροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο/Σ), ώστε να αναδειχθεί η βήμα προς βήμα εφαρμογή μιας νέας τεκμηριωμένης διαδικασίας μη-γραμμικής στατικής (pushover) ανάλυσης που προτάθηκε πρόσφατα από τους συγγραφείς. Κατά την εφαρμογή της προτεινόμενης διαδικασίας, και λαμβάνοντας υπόψη πλήρως το φαινόμενο της στρέψης του κτιρίου στην μη-γραμμική περιοχή, το πλευρικό στατικό φορτίο του ορόφου προτείνεται να εφαρμόζεται πάντοτε έκκεντρα σε σχέση με το Κέντρο Μάζας του διαφράγματος, κατά μήκος των πραγματικών ή πλασματικών κύριων (κατάλληλων) διευθύνσεων του κτιρίου, χρησιμοποιώντας τις ανελαστικές εκκεντρότητες σχεδιασμού, οι οποίες προέρχονται από τη σύνθεση κατάλληλων ανελαστικών δυναμικών εκκεντροτήτων με τις αντίστοιχες τυχηματικές. Οι τιμές των ανελαστικών δυναμικών εκκεντροτήτων για τη δύσκαμπτη και εύκαμπτη πλευρά του κτιρίου έχουν προκύψει από εκτεταμένη παραμετρική ανάλυση μονώροφων κτιριακών μοντέλων Ο/Σ και δίδονται με κατάλληλες εξισώσεις. Η προτεινόμενη διαδικασία pushover ανάλυσης αξιολογείται σε σχέση με τα αποτελέσματα της μη-γραμμικής ανάλυσης χρονοϊστορίας από όπου αποδεικνύεται ότι επιτυγχάνεται επαρκής εκτίμηση των ανελαστικών μετακινήσεων των μονώροφων ασύμμετρων κτιρίων.

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μη-γραμμική στατική ανάλυση (pushover) έχει καθιερωθεί από όλους τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς ως το βασικό εργαλείο για το σεισμικό έλεγχο επάρκειας των κατασκευών. Όμως, οι Ευρωκώδικες EN 1998-1 [1] και EN 1998-3 [2], προτείνουν να αγνοείται το φαινόμενο της δυναμικής σύζευξης των στρωφικών ταλαντώσεων (περί κατακόρυφο άξονα) των ορόφων με τις μεταφορικές ταλαντώσεις αυτών κατά την ώρα του σεισμού. Πράγματι, το σημείο εφαρμογής της πλευρικής στατικής δύναμης (κατά την «pushover» ανάλυση) είναι το

¹ Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ., Εργαστήριο Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών, Τομέας Επιστ. & Τεχνολ. των Κατασκευών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., e-mail: makariostr@civil.auth.gr

² Διπλ. Πολιτικός Μηχ., MSc, Εργαστήριο Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών, Τομέας Επιστ. & Τεχνολ. των Κατασκευών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., e-mail: abakalis@civil.auth.gr

κέντρο μάζας CM του ορόφου, μετακινημένου μόνο κατά την τυχηματική εκκεντρότητα (κατά μήκος της εγκάρσιας κύριας διεύθυνσης του κτιρίου) και κατά συνέπεια η δυναμική σύζευξη των στροφικών και μεταφορικών ελευθεριών κίνησης των διαφραγμάτων υποτιμάται, ενώ το φαινόμενο αυτό είναι σημαντικό, τουλάχιστον στα κτίρια με στρεπτική ευαισθησία [3-8]. Εξαιτίας της ύπαρξης του φαινομένου της παραπάνω σύζευξης, αναπτύσσεται στροφική αδρανειακή ροπή του ορόφου περί κατακόρυφο άξονα, τόσο στη γραμμική όσο και στη μη-γραμμική περιοχή. Ένα δεύτερο πρόβλημα που εντοπίζεται στον EN 1998-1 κατά την εφαρμογή της pushover μεθόδου είναι ότι δεν παρέχεται σαφής πληροφόρηση για τον υπολογισμό των κύριων διευθύνσεων του κτιρίου.

Στην παρούσα εργασία, οι δυναμικές εκκεντρότητες χρησιμοποιούνται με άμεσο τρόπο κατά την εφαρμογή της μεθόδου «pushover» [3-5] και παρουσιάζεται ένα αναλυτικό αριθμητικό παράδειγμα στο οποίο γίνεται η χρήση κατάλληλων ανελαστικών δυναμικών εκκεντροτήτων για τον καθορισμό της θέσης της πλευρικής στατικής φόρτισης επί του διαφράγματος. Για το σκοπό αυτό ορίζουμε πρώτα ένα σύστημα αναφοράς με αρχή το ανελαστικό κέντρο δυσκαμψίας CR_{sec} του μονώροφου κτιρίου, στο οποίο κάθε δομικό μέλος του κτιρίου είναι εφοδιασμένο με διατομή που διαθέτει καμπτική δυσκαμψία ίση με την τέμνουσα δυσκαμψία EI_{sec} στην διαρροή της (εξαρτώμενη από την ποιότητα των υλικών, των διαστάσεων της διατομής και του οπλισμού). Το σύστημα αναφοράς αποτελείται από τρεις κύριους άξονες, δύο οριζόντιους (I_{sec}, II_{sec}) και έναν κατακόρυφο III_{sec} . Η φυσική έννοια αυτών των κύριων αξόνων είναι η ακόλουθη: Στο υπόψη μονώροφο κτίριο, όταν η πλευρική στατική δύναμη τοποθετηθεί επάνω στο CR_{sec} με προσανατολισμό τον άξονα I_{sec} (ή τον II_{sec}) τότε ολόκληρο το κτίριο μεταφέρεται, χωρίς στροφή, κατά τον άξονα I_{sec} (ή τον II_{sec}), αντίστοιχα, ενώ όταν το κτίριο φορτιστεί με μία στατική ροπή ορόφου περί κατακόρυφο άξονα τότε το διάφραγμα περιστρέφεται γύρω από τον πόλο CR_{sec} . Στη συνέχεια, οι ανελαστικές δυναμικές εκκεντρότητες, οι τυχηματικές εκκεντρότητες, οι ανελαστικές εκκεντρότητες σχεδιασμού και ο προσανατολισμός της στατικής πλευρικής δύναμης ορόφου κατά τη μη-γραμμική στατική ανάλυση αναφέρονται κατά μήκος των αξόνων I_{sec}, II_{sec} με αρχή μέτρησης το κέντρο δυσκαμψίας CR_{sec} . Αυτό το (ιδεατό) σύστημα αναφοράς το ονομάζουμε «Κύριο Σύστημα Μέγιστης Δυνατής Πλαστικοποίησης $CR_{sec}(I_{sec}, II_{sec})$ », κάτι που μπορεί να εμφανισθεί μόνο στην κατάσταση Επικείμενης Κατάρρευσης (υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προηγηθεί ανάπτυξη τοπικού μηχανισμού στο κτίριο) και για αυτό δικαιολογεί το διεθνή όρο (Capable Near Collapse Principal System), όπου παρουσιάζεται και η θεωρητική βάση του θέματος [4].

2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Τόσο από τα αποτελέσματα εκτεταμένης παραμετρικής διερεύνησης [3-5], όσο και από την πρόσφατη διεθνή σχετική βιβλιογραφία [6-8], τα κυριότερα συμπεράσματα και η προτεινόμενη μεθοδολογία συνοψίζονται στα παρακάτω:

(α) το πιο κατάλληλο μοντέλο κτιρίου για τη διενέργεια της “pushover” ανάλυσης είναι αυτό στο οποίο όλα τα δομικά μέλη εφοδιάζονται με τις τέμνουσες δυσκαμψίες (EI_{sec}) στη διαρροή των ακραίων διατομών τους (EN 1998-3). Η τέμνουσα δυσκαμψία EI_{sec} στη διαρροή λαμβάνεται

ως μια σταθερή τιμή σε ολόκληρο το μήκος κάθε δομικού μέλους, και είναι ίση με τον αριθμητικό μέσο όρο των τιμών EI_{sec} των δύο ακραίων διατομών του για θετική και αρνητική κάμψη, ενώ δίδεται στον EN 1998-3 με την εξίσωση $EI_{sec} = M_y L_v / 3\theta_y$. Για τον υπολογισμό της στρωφής χορδής στη διαρροή θ_y χρησιμοποιούνται οι εξισώσεις (A.10b) και (A.11b) του EN 1998-3 για υποστυλώματα-δοκούς και τοιχώματα αντίστοιχα. Αρχικά εκτελείται ανάλυση διατομών ώστε να προσδιοριστούν η καμπυλότητα ϕ_y στη διαρροή και η ροπή διαρροής M_y κάθε ακραίας διατομής, λαμβάνοντας υπόψη μέσες τιμές αντοχής υλικών και διαγράμματα τάσεων-παραμορφώσεων (σ - ϵ) του περισφιγμένου και του απερίσφικτου σκυροδέματος, καθώς και του χάλυβα.

(β) η θέση του ανελαστικού Κέντρου Δυσκαμψίας CR_{sec} του κτιρίου σε κάτοψη υπολογίζεται σύμφωνα με τον ΕΑΚ-2000 (με μόνη τη διαφορά ότι τα δομικά μέλη έχουν εφοδιασθεί με την τέμνουσα δυσκαμψία του προηγούμενου βήματος). Η απόσταση μεταξύ CM και CR_{sec} καλείται ανελαστική στατική εκκεντρότητα του κτιρίου. Η θέση του CR_{sec} στη κάτοψη είναι πρακτικά ανεξάρτητη της φόρτισης και αποτελεί το μοναδικό κατάλληλο σημείο αναφοράς για την μέτρηση δυναμικών εκκεντροτήτων.

(γ) Ο προσανατολισμός των οριζόντιων ιδεατών-κύριων αξόνων I_{sec} και II_{sec} του κτιρίου, επίσης υπολογίζεται σύμφωνα με τον ΕΑΚ-2000 (με μόνη τη διαφορά ότι τα δομικά μέλη έχουν εφοδιασθεί με την τέμνουσα δυσκαμψία του πρώτου βήματος). Ο προσανατολισμός αυτός είναι κατάλληλος τόσο για την μέτρηση των δυναμικών εκκεντροτήτων (με αναφορά το CR_{sec}) καθώς επίσης και για τον προσανατολισμό των πλευρικών στατικών δυνάμεων ορόφου της προτεινόμενης “pushover” μεθόδου.

(δ) Η στρεπτική ευαισθησία του κτιρίου μερικές φορές γίνεται περισσότερο δυσμενής στη μη-γραμμική περιοχή. Για να ληφθεί αυτό υπόψη, η εξίσωση ελέγχου της στρεπτικής ευαισθησίας του κτιρίου (δηλ. ο minimum λόγος της ασύζευκτης στρεπτικής ιδιοσυχνότητας προς την ασύζευκτη μεταφορική ιδιοσυχνότητα σε κάθε κύρια διεύθυνση) εξετάζεται με ένα αυξημένο όριο ίσο με 1.10 σε σχέση με το αντίστοιχο όριο (ίσο με 1) που ισχύει για υπολογισμούς στη γραμμική περιοχή. Αν ένας εκ των δύο λόγων (σε κάθε κύρια διεύθυνση) είναι μικρότερος ή ίσος του 1.1, τότε το κτίριο χαρακτηρίζεται ως «στρεπτικά ευαίσθητο». Αντίθετα, για λόγους μεγαλύτερους του 1.1, το κτίριο χαρακτηρίζεται ως «με στρεπτικά ευαίσθητο». Αντί των λόγων μεταξύ των ασύζευκτων ιδιοσυχνοτήτων, μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι λόγοι των «ανελαστικών ακτίνων δυστρεψίας» $r_{I,sec}$ και $r_{II,sec}$ προς την ακτίνα αδράνειας της μάζας του διαφράγματος r_m . Όταν ισχύει $r_{I,sec}$ ή $r_{II,sec} \leq 1.10 r_m$, τότε το κτίριο χαρακτηρίζεται ως «στρεπτικά ευαίσθητο». Οι ανελαστικές ακτίνες δυστρεψίας $r_{I,sec}$ και $r_{II,sec}$ του κτιρίου υπολογίζονται σύμφωνα με τον ΕΑΚ-2000 (με δύο μόνο διαφορές (α) ότι τα δομικά μέλη έχουν εφοδιασθεί με την τέμνουσα δυσκαμψία του πρώτου βήματος και (β) ότι χρησιμοποιείται το κέντρο δυσκαμψίας CR_{sec} με τους «ιδεατούς-κύριους» άξονες I_{sec} και II_{sec} του κτιρίου).

(ε) Μετά τον προκαταρκτικό υπολογισμό των παραπάνω, είναι πλέον δυνατό να υπολογισθούν οι ανελαστικές δυναμικές εκκεντρότητες, κατά μήκος των οριζόντιων «ιδεατών Κυρίων Αξόνων» I_{sec} και II_{sec} , από τις ακόλουθες εξισώσεις (1-4) (που έχουν προταθεί δια μέσο κατάλληλης στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων μιας εκτεταμένης παραμετρικής ανάλυσης χρησιμοποιώντας μικρή τυπική απόκλιση) [4]:

Για «στρεπτικά ευαίσθητα» κτίρια, δηλ. όταν ισχύει $r_{I,sec}$ ή $r_{II,sec} \leq 1.10 r_m$:

$$e_{stiff,i} = 0.046 \cdot e_{R,i} - 0.11 \cdot r_m \quad (1)$$

$$e_{flex,i} = 0.84 \cdot e_{R,i} + 0.12 \cdot r_m \quad (2)$$

Για «μη-στρεπτικά ευαίσθητα» κτίρια, δηλ. όταν ισχύει $r_{I,sec}$ and $r_{II,sec} > 1.10 r_m$:

$$e_{stiff,i} = 0.043 \cdot e_{R,i} - 0.05 \cdot r_m \quad (3)$$

$$e_{flex,i} = 0.83 \cdot e_{R,i} + 0.17 \cdot r_m \quad (4)$$

όπου ο δείκτης i αναφέρεται στην εξεταζόμενη οριζόντια διεύθυνση I_{sec} και II_{sec} και $e_{R,i}$ είναι η αντίστοιχη ανελαστική στατική εκκεντρότητα.

(στ) Τελικά, τα πλευρικά στατικά φορτία της προτεινόμενης μη-γραμμικής στατικής ανάλυσης εφαρμόζονται χρησιμοποιώντας τις ανελαστικές εκκεντρότητες σχεδιασμού οι οποίες προκύπτουν με την πρόσθετη λήψη των τυχηματικών εκκεντροτήτων (Εξ.5-8).

$$e_1 = e_{flex,Isec} + e_{a,Isec} \quad (5)$$

$$e_2 = e_{stiff,Isec} - e_{a,Isec} \quad (6)$$

$$e_3 = e_{flex,IIsec} + e_{a,IIsec} \quad (7)$$

$$e_4 = e_{stiff,IIsec} - e_{a,IIsec} \quad (8)$$

όπου $e_{stiff,Isec}$, $e_{flex,Isec}$ and $e_{stiff,IIsec}$, $e_{flex,IIsec}$ είναι οι ανελαστικές δυναμικές εκκεντρότητες από τις Εξ. (1)-(4) κατά μήκος των εξεταζόμενων κυρίων διευθύνσεων I_{sec} και II_{sec} αντίστοιχα, ενώ οι τυχηματικές εκκεντρότητες υπολογίζονται από τις εξισώσεις $e_{a,Isec} = \pm(0.05 \sim 0.10) \cdot L_{Isec}$ and $e_{a,IIsec} = \pm(0.05 \sim 0.10) \cdot L_{IIsec}$ σύμφωνα με τον EN 1998-1, όπου L_{Isec} και L_{IIsec} είναι οι μέγιστες διαστάσεις της κάτοψης του ορόφου κάθετα στη διεύθυνση εφαρμογής της πλευρικής στατικής δύναμης.

(ζ) Σε κάθε «pushover» ανάλυση, το σημείο ελέγχου της κατασκευής (monitoring point) κατά τη μη-γραμμική στατική ανάλυση επιβάλλεται να είναι το σημείο εφαρμογής (στην κάτοψη) της πλευρικής στατικής δύναμης ορόφου, και όχι το κέντρο μάζας CM που ορίζει ο ο EN 1998-1.

(η) Λαμβάνοντας υπόψη τα δύο πρόσημα (\pm) εφαρμογής των πλευρικών στατικών δυνάμεων, εκτελούνται οκτώ (8) ξεχωριστές μη-γραμμικές στατικές αναλύσεις. Τα αποτελέσματα της χωρικής δράσης του σεισμού εκτιμώνται όπως προτείνεται στον EN 1998-1, δηλαδή από τους δεκάξι SRSS συνδυασμούς των αποτελεσμάτων των οκτώ χωριστών «pushover» αναλύσεων, χρησιμοποιώντας ως “monitoring point” το σημείο εφαρμογής της στατικής δύναμης ορόφου.

3 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

3.1 Χαρακτηριστικά του κτιρίου

Θεωρούμε ένα διπλά ασύμμετρο μονώροφο κτίριο Ο/Σ με στρεπτική ευαισθησία (Σχ. 1). Τα υλικά κατασκευής είναι C20/25 για το σκυρόδεμα και B500c για το χάλυβα. Όλα τα υποστυλώματα είναι τετραγωνικής διατομής 0.45/0.45 m. Τα τοιχώματα είναι ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 0.25/1.80, 0.25/1.20, 1.80/0.25 και 1.70/0.3 m. Όλες οι δοκοί είναι διατομής πλακοδοκού, διαστάσεων 0.30/0.50/1.5/0.17, ενώ το ύψος του κτιρίου είναι 4 m. Το κέντρο μάζας CM του κτιρίου βρίσκεται στο γεωμετρικό κέντρο της κάτοψης. Όλα τα δομικά μέλη εφοδιάζονται με την τέμνουσα δυσκαμψία τους EI_{sec} στη διαρροή και στη συνέχεια υπολογίζεται η θέση του ανελαστικού «Κέντρου Δυσκαμψίας» $CR_{sec}(e_{R,Xsec}, e_{R,Ysec}) = CR_{sec}(1.18, -2.40)$, καθώς επίσης και ο προσανατολισμός των ανελαστικών «ιδεατών Κυρίων Αξόνων» I_{sec} και II_{sec} κατά γωνία $\omega = 38.64^\circ$. Ο έλεγχος της στρεπτικής ευαισθησίας του ανελαστικού μοντέλου του κτιρίου (σχέση $r_{I,sec}$ or $r_{II,sec} \leq 1.10 r_m$, όπου $r_{I,sec}$ και $r_{II,sec}$ είναι οι «ανελαστικές ακτίνες δυστρεψίας» και r_m η ακτίνα αδράνειας της μάζας) δείχνει ότι το διπλά ασύμμετρο μονώροφο κτίριο είναι στρεπτικά ευαίσθητο. Στους Πίνακες 1 και 2 παρουσιάζονται τα ανελαστικά χαρακτηριστικά του μη-γραμμικού μοντέλου του κτιρίου και τα αδρανειακά/δυναμικά χαρακτηριστικά του αντίστοιχα.

Σχήμα 1: Κάτοψη ασύμμετρου μονώροφου κτιρίου με το «Κύριο Σύστημα Μέγιστης Δυνατής Πλαστικοποίησης» $CR_{sec}(I_{sec}, II_{sec})$

3.2 Σχεδιασμός του κτιρίου

Το κτίριο σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του EN 1998-1 για DCH με εδαφική σεισμική επιτάχυνση 0.26g, κατηγορία εδάφους D και συντελεστή συμπεριφοράς $q=3.00$ και χαρακτηρίζεται ως τοιχωματικό κατά τις διευθύνσεις x και y καθώς και ως στρεπτικά εύκαμπτο σύστημα.

Πίνακας 1: Ανελαστικά χαρακτηριστικά του μη-γραμμικού μοντέλου του κτιρίου εφοδιασμένου με τις τέμνουσες δυσκαμψίες των δομικών μελών στη διαρροή (EI_{sec})

Μήκος (m) κύριας διάσταση της κάτοψης $L_{I,sec}$	14.14
Μήκος (m) κύριας διάσταση της κάτοψης $L_{II,sec}$	15.72
Ανελαστική στατική εκκεντρότητα $e_{R,I,sec}$ (m)	-0.58
Ανελαστική στατική εκκεντρότητα $e_{R,II,sec}$ (m)	-2.61
Ανηγγεμένη ανελαστική στατική εκκεντρότητα $e_{R,I,sec}/L_{I,sec}$	0.041
Ανηγγεμένη ανελαστική στατική εκκεντρότητα $e_{R,II,sec}/L_{II,sec}$	0.166
Προσανατολισμός ανελαστικών κυρίων αξόνων I_{sec} and II_{sec} ($^\circ$) ως προς x-y	38.64 $^\circ$

Πίνακας 2: Αδρανειακά χαρακτηριστικά και έλεγχος της ανελαστικής στρεπτικής ευαισθησίας του μη-γραμμικού μοντέλου του κτιρίου εφοδιασμένου με τις τέμνουσες δυσκαμψίες των δομικών μελών στη διαρροή (EI_{sec})

Μάζα ορόφου m (tn)	257
Μαζική ροπή αδράνειας περί κατακόρυφο άξονα J_m (tn·m ²)	11170
Ακτίνα αδράνειας της μάζας του ορόφου r_m (m)	6.593
Ανελαστική ακτίνα δυστρεψίας $r_{I,sec}$ (m)	4.941
Ανελαστική ακτίνα δυστρεψίας $r_{II,sec}$ (m)	4.191
Ανελαστικός λόγος $r_{II,sec}/r_m$ ελέγχου στρεπτικής ευαισθησίας	0.749
Ανελαστικός λόγος $r_{I,sec}/r_m$ ελέγχου στρεπτικής ευαισθησίας	0.636
Ασύζευκτη στρεπτική ιδιοπερίοδος $T_{R,z}$ (sec)	0.515
Ασύζευκτες μεταφορικές ιδιοπερίοδοι $T_{I,sec}, T_{II,sec}$ (sec)	0.386 / 0.327

3.3 Τυχηματικές Εκκεντρότητες του κτιρίου

Η τυχηματική εκκεντρότητα κατά μήκος των αξόνων I_{sec} και II_{sec} λαμβάνεται με τιμή ίση με το 5% της μέγιστης διάστασης της κάτοψης κάθετα στη διεύθυνση φόρτισης (Σχ. 1):

$$e_{a,I,sec} = \pm 0.05 \cdot L_{I,sec} = \pm 0.71 \text{ m} \quad , \quad e_{a,II,sec} = \pm 0.05 \cdot L_{II,sec} = \pm 0.79 \text{ m} \quad (9\alpha, \beta)$$

όπου $L_{I,sec} = 14.14 \text{ m}$ και $L_{II,sec} = 15.72 \text{ m}$ είναι οι μέγιστες διαστάσεις της κάτοψης του ορόφου κατά μήκος των αξόνων I_{sec} και II_{sec} αντίστοιχα.

3.4 Υπολογισμός των ανελαστικών δυναμικών εκκεντροτήτων και των ανελαστικών εκκεντροτήτων σχεδιασμού

Οι ανελαστικές δυναμικές εκκεντρότητες e_{stif} και e_{flex} κατά μήκος των αξόνων I_{sec} και II_{sec} καθώς και οι ανελαστικές εκκεντρότητες σχεδιασμού e_1, e_2 κατά μήκος του άξονα I_{sec} και e_3, e_4 κατά μήκος του άξονα II_{sec} που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της προτεινόμενης “pushover” μεθόδου στα ασύμμετρα μονώροφα κτίρια, υπολογίζονται βήμα προς βήμα παρακάτω:

- Εκκεντρότητα δυσκαμψίας (CR_{sec}): $e_{R,I,sec} = -0,58$ and $e_{R,II,sec} = -2.61 \text{ m}$
- Μάζα ορόφου: $m = 257 \text{ tn}$
- Μαζική ροπή αδράνειας: $J_m = 11170 \text{ tn} \cdot \text{m}^2$
- Ακτίνα αδράνειας της μάζας του ορόφου: $r_m = \sqrt{J_m/m} = \sqrt{11170/257} = 6.593 \text{ m}$
- Min ακτίνα δυστρεψίας: $r_{I,sec} = 4.191 \text{ m}$
- Έλεγχος στρεπτικής ευαισθησίας: $r_{I,sec}/r_m = 0.636 < 1.10 \rightarrow$ Στρεπτικά Ευαίσθητο κτίριο

- Τυχηματική εκκεντρότητα $e_{a,Isec} = \pm 0.71$ m and $e_{a,IIsec} = \pm 0.79$ m
(α) Προτεινόμενη διαδικασία εφαρμογής της μεθόδου pushover (β) Μέθοδος pushover σύμφωνα με EN 1998-1

Σχήμα 2: (α) Προτεινόμενη διαδικασία εφαρμογής της μεθόδου pushover, (β) “pushover” κατά EN 1998-1.

- Ανελαστικές δυναμικές εκκεντρότητες:

$$e_{stif,Isec} = 0.046 \cdot e_{RIsec} - 0.11 \cdot r_m = 0.046 \cdot 0.58 - 0.11 \cdot 6.593 = -0.70 \text{ m}$$

$$e_{stif,IIsec} = 0.046 \cdot e_{RIIsec} - 0.11 \cdot r_m = 0.046 \cdot 2.61 - 0.11 \cdot 6.593 = -0.61 \text{ m}$$

$$e_{flex,Isec} = 0.84 \cdot e_{RIsec} + 0.12 \cdot r_m = 0.84 \cdot 0.58 + 0.12 \cdot 6.593 = 1.28 \text{ m}$$

$$e_{flex,IIsec} = 0.84 \cdot e_{RIIsec} + 0.12 \cdot r_m = 0.84 \cdot 2.61 + 0.12 \cdot 6.593 = 2.98 \text{ m}$$

- Ανελαστικές εκκεντρότητες σχεδιασμού:

$$e_1 = e_{flex,Isec} + e_{a,Isec} = 1.28 + 0.71 = 1.99 \text{ m από το CR}_{sec} \text{ προς την εύκαμπτη πλ. στον άξ. } I_{sec}$$

$$e_2 = e_{stif,Isec} - e_{a,Isec} = -0.70 - 0.71 = -1.41 \text{ m από το CR}_{sec} \text{ προς τη δύσκ. πλ. στον άξ. } I_{sec}$$

$$e_3 = e_{flex,IIsec} + e_{a,IIsec} = 2.98 + 0.79 = 3.77 \text{ m από το CR}_{sec} \text{ προς την εύκαμπτη πλ. στον άξ. } II_{sec}$$

$$e_4 = e_{stif,IIsec} - e_{a,IIsec} = -0.61 - 0.79 = -1.40 \text{ m από το CR}_{sec} \text{ προς τη δύσκ. πλ. στον άξ. } II_{sec}$$

4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ “PUSHOVER”

Οι καμπύλες αντίστασης από την εφαρμογή της μεθόδου “pushover” σύμφωνα με την προτεινόμενη διαδικασία (ανελαστικές εκκεντρότητες σχεδιασμού) και τον EN 1998-1 (τυχηματικές εκκεντρότητες) παρουσιάζονται στο Σχ. 3. Στο ίδιο σχήμα φαίνεται επίσης και η δι-γραμμικοποίηση των καμπυλών αντίστασης και επισημαίνονται η τέμνουσα βάσης στη διαρροή και η μετακίνηση στη διαρροή κατά τη διεύθυνση των αξόνων I_{sec} και II_{sec} . Στην ενότητα αυτή, οι σεισμικές ανελαστικές μετακινήσεις του κτιρίου κατά τη διεύθυνση των ανελαστικών «ιδεατών Κυρίων Αξόνων» I_{sec} και II_{sec} που προέκυψαν από την εφαρμογή της ανάλυσης χρονιοιστορίας (N-LRHA), της ανάλυσης “pushover” σύμφωνα με τον EN 1998-1, της προτεινόμενης διαδικασίας “pushover” ανάλυσης, της “pushover” ανάλυσης με «διορθωτικές εκκεντρότητες» (Bosco *et al*) και της extended N2 pushover, συγκρίνονται μεταξύ τους με στόχο την αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθόδου. Η σεισμική απαίτηση προκύπτει από την N-LRHA

Σχήμα 3: Καμπύλη αντίστασης μεθόδου pushover, αριστερά: σύμφωνα με την προτεινόμενη διαδικασία, δεξιά: σύμφωνα με τον EN 1998-1

Σχήμα 4: Προφίλ ανελαστικών μετακινήσεων σε κάτοψη κατά τη διεύθυνση των αξόνων I_{sec} και II_{sec}

που αποτελεί την ανάλυση αναφοράς. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της N-LRHA μπορούν να βρεθούν στο [4]. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχ. 4 ως το προφίλ ανελαστικών μετακινήσεων της κάτοψης του ορόφου. Παρατηρούμε ότι η εφαρμογή της «pushover» μεθόδου σύμφωνα με τον EN 1998-1 οδηγεί σε μη-συντηρητικά αποτελέσματα μετακινήσεων της δύσκαμπτης και εύκαμπτης πλευράς του κτιρίου κατά τη διεύθυνση των αξόνων I_{sec} και II_{sec} . Συγκεκριμένα, στη δύσκαμπτη πλευρά του κτιρίου η μετακίνηση u_{Isec} είναι μικρότερη κατά 38% ενώ στην εύκαμπτη πλευρά η μετακίνηση u_{IIsec} είναι μικρότερη κατά 7% σε σχέση με τη σεισμική απαίτηση (N-LRHA). Παρατηρούμε επίσης ότι η προτεινόμενη διαδικασία της ανάλυσης με χρήση της κατάλληλης έκκεντρης τοποθέτησης της στατικής δύναμης ως προς το κέντρο μάζας δίνει πολύ καλές προβλέψεις της σεισμικής απαίτησης με συντηρητικές τιμές μετακινήσεων για τις δύσκαμπτες πλευρές του κτιρίου κατά περίπου 11% και για τις εύκαμπτες

πλευρές κατά περίπου 5%. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε σχέση με τη σεισμική απαίτηση, η εφαρμογή της «pushover» μεθόδου με τη χρήση των «διορθωτικών εκκεντροτήτων» (Bosco *et al*) οδηγεί γενικά σε ασφαλή εκτίμηση των μετακινήσεων των δύσκαμπτων πλευρών του κτιρίου κατά τη διεύθυνση των αξόνων I_{sec} και II_{sec} . Αντίθετα, οι μετακινήσεις των εύκαμπτων πλευρών έχουν μη-συντηρητικές τιμές, όπως και στον EN 1998-1, αφού κατά την εκτέλεση της μεθόδου δεν χρησιμοποιούνται διορθωτικές εκκεντρότητες για τις εύκαμπτες πλευρές παρά μόνο οι τυχηματικές εκκεντρότητες, ενώ η εφαρμογή της Extended N2 “pushover” μεθόδου εμφανίζει αρκετά συντηρητικά αποτελέσματα σε μερικές περιοχές του κτιρίου και ταυτόχρονα υποεκτιμήσεις σε άλλες περιοχές του κτιρίου. Συμπερασματικά, όπως μπορούμε να δούμε, η προτεινόμενη διαδικασία «pushover» ανάλυσης στο εξεταζόμενο εύστρεπτο και διπλά ασύμμετρο μονώροφο κτίριο, με τη χρήση ανελαστικών εκκεντροτήτων σχεδιασμού, είναι η μοναδική ανάμεσα στις εξεταζόμενες μεθόδους, που εξασφαλίζει τη ελαφρώς συντηρητική εκτίμηση των ανελαστικών μετακινήσεων σε κάθε σημείο της κάτοψης.

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην εργασία αυτή εξετάστηκε ένα διπλά ασύμμετρο μονώροφο κτίριο με στρεπτική ευαισθησία, με στόχο την αποσαφήνιση και την αξιολόγηση μιας νέας προτεινόμενης διαδικασίας εφαρμογής της μεθόδου pushover, κατάλληλης για την στάθμη επιτελεστικότητας επικείμενης κατάρρευσης (NC). Τα δομικά μέλη του μη-γραμμικού μοντέλου του κτιρίου εφοδιάστηκαν με την τέμνουσα δυσκαμψία EI_{sec} στη διαρροή (των ακραίων διατομών) τους. Κατόπιν υπολογίστηκαν τα ακόλουθα: (α) η θέση του ανελαστικού «Κέντρου Δυσκαμψίας» CR_{sec} στην κάτοψη του ορόφου, (β) ο προσανατολισμός των οριζόντιων ανελαστικών «ιδεατών Κυρίων Αξόνων» I_{sec} και II_{sec} , (γ) οι ανελαστικές στατικές εκκεντρότητες καθορίζονται σε σχέση με τον υπολογισμό που προηγήθηκε, (δ) οι «ανελαστικές Ακτίνες Δυστρεψίας» $r_{I,sec}$ και $r_{II,sec}$ σε σχέση με τους άξονες I_{sec} και II_{sec} , όπως επίσης και η ακτίνα αδράνειας της μάζας του διαφράγματος r_m , (ε) η ανελαστική στρεπτική ευαισθησία του κτιριακού μοντέλου εκτιμάται σύμφωνα με τη σχέση $r_{I,sec}$ ή $r_{II,sec} \leq 1.10r_m$, (στ) χρησιμοποιώντας τις προηγούμενες παραμέτρους, υπολογίστηκαν οι ανελαστικές δυναμικές εκκεντρότητες καθώς και οι ανελαστικές εκκεντρότητες σχεδιασμού.

Η διαδικασία εφαρμογής της προτεινόμενης διαδικασίας “pushover” ανάλυσης, χρησιμοποιώντας τις ανελαστικές εκκεντρότητες σχεδιασμού e_1 , e_2 και e_3 , e_4 κατά μήκος των οριζόντιων διευθύνσεων I_{sec} and II_{sec} αντίστοιχα, απεικονίζεται με σαφήνεια στο Σχ. 2. Το προφίλ ανελαστικών μετακινήσεων της κάτοψης του ορόφου, κατά μήκος των αξόνων I_{sec} and II_{sec} , που προκύπτει από την εφαρμογή της ανάλυσης χρονοιστορίας (N-LRHA) συγκρίνεται με τα αντίστοιχα που προκύπτουν από την εκτέλεση της “pushover” ανάλυσης σύμφωνα με τον EN 1998-1, από την προτεινόμενη διαδικασία “pushover” ανάλυσης, από την “pushover” ανάλυση με «διορθωτικές εκκεντρότητες» (Bosco *et al*) και από την Extended N2 “pushover” μέθοδο ανάλυσης. Τα βασικά συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:

- 1) Η «pushover» ανάλυση σύμφωνα με τον EN 1998-1 δίνει μη-συντηρητικά (ανασφαλή) αποτελέσματα μετακινήσεων, ειδικά στις δύσκαμπτες πλευρές του κτιρίου.

- 2) Η προτεινόμενη διαδικασία «pushover ανάλυσης» οδηγεί σε λογικές και ελαφρώς συντηρητικές εκτιμήσεις της σεισμικής απαίτησης, πολύ κοντά στα αποτελέσματα της N-LRHA, σε όλες τις πλευρές του κτιρίου.
- 3) Η εκτέλεση της «pushover μεθόδου» με «διορθωτικές εκκεντρότητες» (Bosco *et al*) δίνει γενικά συντηρητικά αποτελέσματα μετακινήσεων για τις δύσκαμπτες πλευρές του κτιρίου. Αντίθετα, στις εύκαμπτες πλευρές παρατηρούνται οριακά μη-ασφαλή αποτελέσματα μετακινήσεων, όπως συμβαίνει και στον EN 1998-1.
- 4) Στο συγκεκριμένο αριθμητικό παράδειγμα, η Extended N2 “pushover” μέθοδος οδηγεί σε μη-συντηρητική εκτίμηση της μετακίνησης κατά μήκος του άξονα I_{sec} της δύσκαμπτης πλευράς του κτιρίου, λίγο πιο χαμηλά από τη σεισμική απαίτηση. Αντίθετα, η μετακίνηση κατά τη διεύθυνση του άξονα II_{sec} της άλλης δύσκαμπτης πλευράς του κτιρίου καθώς και οι μετακινήσεις των εύκαμπτων πλευρών εκτιμώνται αρκετά συντηρητικά.

Συνεπώς, η προτεινόμενη κατάλληλα έκκεντρη τοποθέτηση των πλευρικών στατικών δυνάμεων ως προς το κέντρο μάζας του κτιρίου κατά τη διενέργεια της μη-γραμμικής ανάλυσης, υπερέχει έναντι των άλλων προταθέντων που συνεξετάστηκαν, καθότι αποτελεί έναν ορθολογικό τρόπο για την ασφαλή εκτίμηση των ανελαστικών μετακινήσεων που παράγονται από τη μη-γραμμική δυναμική ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη και τα φαινόμενα δυναμικής σύζευξης των στρωφικών ταλαντώσεων με τις μεταφορικές ταλαντώσεις των ορόφων, υπό μεταφορική σεισμική διέγερση (δύο σεισμικών συνιστωσών) της βάσης του κτιρίου.

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. EN 1998-1 (English): Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance – Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings [Authority: The European Union Per Regulation 305/2011, Directive 98/34/EC, Directive 2004/18/EC], 2004
2. EN 1998-3 (English): Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance – Part 3: Assessment and retrofitting of buildings [Authority: The European Union Per Regulation 305/2011, Directive 98/34/EC, Directive 2004/18/EC], 2005
3. Bakalis A, Makarios T. Dynamic eccentricities in pushover analysis of asymmetric single-storey buildings. Proceedings of Eighth European Workshop on the seismic Behaviour of Irregular and Complex Structures, Bucharest, Romania, 2017.
4. Bakalis A, Makarios T. Dynamic eccentricities and the “capable near collapse centre of stiffness” of reinforced concrete single-storey buildings in pushover analysis. *Engineering Structures* 2018; 166: 62-78, <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.03.056>.
5. Makarios T, Bakalis A. Pushover analysis using suitable dynamic eccentricities on asymmetric single-storey buildings. Proc. of 16th European Conference of Earthquake Engineering, Thessaloniki, Greece. 2018.
6. Bosco M, Ghersi A, Marino EM. Corrective eccentricities for assessment by the nonlinear static method of 3D structures subjected to bidirectional ground motions. *Earthquake Engng Struct. Dyn.* 2012; 41: 1751– 1773.
7. Bosco M, Ferrara GAF, Ghersi A, Marino EM, Rossi PP. Predicting displacement demand of multistorey asymmetric buildings by nonlinear static analysis and corrective eccentricities. *Engineering Structures* 2015; 99: 373–387
8. Bosco M, Ghersi A, Marino EM, Rossi PP. Generalized corrective eccentricities for nonlinear static analysis of buildings with framed or braced structure. *Bulletin of Earthquake Engineering* 2017; doi: 10.1007/s10518-017-0159-x